

TEXNIKA OLIY TALIM MUASSASALARIDA ISO 9001 SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI JORIY QILISH ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH

Hamdamov Yusufjon Mahammadjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish mutaxassiligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862670>

Annotatsiya. Ma'lumki, ta'lim jamiyat rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Qanday sohada bo'lmasin, yuqori bilimga ega mutaxassislar, ilmiy-tadqiqot ishlanmalari bilan shug'ullanish, yangi mahsulot turlarini yaratish va texnologiyalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Jahondagi globallashuv jarayonlari va kompaniyalar o'rtasidagi mavjud chuqur raqobat muhiti mutaxassislarni ham favqulodda shunga tayyor bo'lishlarini talab etadi. Ular nafaqat o'z g'oyalarini rivojlantirish va yaratilgan nazariy modellarini amalda joriy etish uchun qulay sharoitlarni ta'minlaydilar, shu bilan birga, iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi uchun ham muhim intellektual omil hisoblanadilar.

Bugungi kunda jahonda texnologiyalar va axborotlashtirish jarayonlarining rivojlanishi davrida yuqori malakali kadrlarni egallash va yollash uchun kompaniyalar o'rtasida raqobat kurashi birmuncha oshdi. Bu nafaqat tijorat tashkilotlariga, balki ilmiy-tadqiqot markazlari, o'quv yurtlariga ham tegishlidir. Shunday ekan, zamonaviy ta'lim sifati to'g'risidagi masala birinchi navbatda hal qilinishi kerak bo'lgan muammo hisoblanadi. Aynan, OTM (oliy ta'lim muassasa)lar kelgusi mutaxassislarning aniq kasbiy sohasida bilimlarini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, sifati, menejment, ta'lim tizimi, standartlar, menejment tizimi sertifikatlari, identifikatsiya.

Аннотация. Известно, что образование играет важную роль в развитии общества. В любой области специалисты, обладающие высокими знаниями, получают возможность заниматься исследованиями и разработками, создавать новые виды продукции и разрабатывать технологии. Глобализационные процессы в мире и нынешняя обстановка глубокой конкуренции между компаниями требуют подготовки к ней специалистов. Они не только обеспечивают благоприятные условия для развития своих идей и практической реализации созданных теоретических моделей, но в то же время считаются важным интеллектуальным фактором инновационного развития экономики.

Сегодня, в период развития технологий и информационных процессов в мире, несколько усилилась конкуренция между компаниями за приобретение и найм высококвалифицированного персонала. Это касается не только коммерческих организаций, но и исследовательских центров и образовательных учреждений. Поэтому вопрос качества современного образования – это проблема, которую необходимо решить в первую очередь. Именно вузы (высшие учебные заведения) формируют знания будущих специалистов в конкретной профессиональной области.

Ключевые слова: образование, качество, менеджмент, система образования, стандарты, сертификаты системы менеджмента, идентификация.

Annotation. It is known that education plays an important role in the development of society. Regardless of the field, highly educated specialists have the opportunity to engage in research and development, create new types of products and develop technologies. The

processes of globalization in the world and the existing environment of deep competition between companies require specialists to be exceptionally prepared for this. They not only provide favorable conditions for the development of their ideas and the practical implementation of the created theoretical models, but also are an important intellectual factor for the innovative development of the economy.

Today, in the era of the development of technologies and informatization processes in the world, the competition between companies for the acquisition and recruitment of highly qualified personnel has increased somewhat. This applies not only to commercial organizations, but also to research centers and educational institutions. Therefore, the issue of the quality of modern education is a problem that must be solved first of all. Namely, higher education institutions (HEIs) shape the knowledge of future specialists in a specific professional field.

Keywords: education, quality, management, education system, standards, management system certificates, identification.

KIRISH: Boshqaruv va menejment atamalarining mazmunan ajralib turishi va farqining sababi. Mamlakatimizda uzoq vaqt davom etgan markaziy ma'muriy boshqaruv tizimining qo'llanilganligidir. Boshqaruv -xalq xo'jaligi maqsadlariga erishishni ta'minlashga qaratilgan, yuqori raxbar organlari tomonidan tasdiqlangan va tushurilgan rejalarini bajarishga qaratilgan faoliyat turi edi. Raxbar uchun esa korxonada foydasi emas, balki xalq xo'jalik rejalarini natural o'lchamlar bo'yicha oylik, chorak va yillik rejalar bo'yicha bajarish majbur edi. Raxbar faoliyati samaradorligi va muvaffaqiyati xarajatlar miqdori yoki yoki boshqa iqtisodiy qo'rsatkichlar rejalarini bajarilish oldida ikkilamchi o'rinda edi.

Menejment va menejer tushunchalari esa bundan farqli o'laroq o'z mulkiga o'zi kurashuvchi va egalik xuquqiga ega tizm va shaxslardur.

Sifat menejmentining to'laqonli tushunchasiga keladigan bo'lsak korxonada yoki tashqilot boshqaruv tizimiga minimal xarajat orqali maksimal natijaga erishish asosiy maqsad shu, ushbu orqali sifatli maxsulot yoki yuksak natijaga erishishdan iborat.

O'quv jarayoniga tadbiiq etmoqchi bo'layotgan sifat menejmenti tamoyillari esa o'quv jarayonini qaysidir ma'noda yaxshilashga qaratilgan deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi.

Bugungi kunda korxonalar nafaqat mijozlarning talablarini qondirishga, balki undan yuqori bo'lgan sifatli mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilishga intilishadi. Boshqa tomondan, ular raqobatlashishi uchun o'z xarajatlarini kamaytirishlari kerak. Kichik va yirik korxonalarining sifat va iqtisodiy samaradorlikka erishish qobiliyati ularning sifatni yaxshilash bo'yicha kompleks yondashuvni ishlab chiqish qobiliyatiga bog'liq. ISO 9001 yaxshi kompaniya boshqaruvining asosidir.

ISO 9001 -mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish maqsadida ish jarayonlarini boshqarishni baholovchi boshqaruv tizimi. Bu dunyodagi eng keng tarqalgan standart bo'lib, uning asosida kompaniyalarda sifat menejmenti tizimi (SMS) qurilgan, chunki standart keyingi takomillashtirish uchun barcha zarur mezonlarga ega.

MATERIALLAR VA USLUBLAR: Jamiyatimizga "menejment" atamasi 90- yillarda kirib kelgan bo'lib o'zining keng tarqalishi bilan "menejment" va "boshqaruv", shu bilan birga "menejer" va "raxbar" atamalarining farqi to'g'risida savol tug'dira boshladi. Ko'pchilik

musataqillikka erishganimizdan so'ng ushbu atamalar bir xilligini va ular orasida xech qanday farq yo'qligini ta'kidlay boshladi. Ammo bu atamalar bir-biridan tubdan farq qiladi.

Boshqaruv va menejment atamalarining mazmunan ajralib turishi va farqining sababi. Mamlakatimizda uzoq vaqt davom etgan markaziy ma'muriy boshqaruv tizimining qo'llanilganligidir.

Boshqaruv -xalq xo'jaligi maqsadlariga erishishni ta'minlashga qaratilgan, yuqori raxbar organlari tomonidan tasdiqlangan va tushurilgan rejalarni bajarishga qaratilgan faoliyat turi edi. Raxbar uchun esa korxonada foydasi emas, balki xalq xo'jalik rejalarni natural o'lchamlar bo'yicha oylik, chorak va yillik rejalarni bajarish majbur edi. Raxbar faoliyati samaradorligi va muvaffaqiyati xarajatlar miqdori yoki yoki boshqa iqtisodiy qo'rsatkichlar rejalarni bajarilish oldida ikkilamchi o'rinda edi.

Menejment va menejer tushunchalari esa bundan farqli o'laroq o'z mulkiga o'zi kurashuvchi va egalik xuquqiga ega tizm va shaxslardur.

Sifat menejmentining to'laqonli tushunchasiga keladigan bo'lsak korxonada yoki tashqilot boshqaruv tizimiga minimal xarajat orqali maksimal natijaga erishish asosiy maqsad shu, ushbu orqali sifatli maxsulot yoki yuksak natijaga erishishdan iborat.

O'quv jarayoniga tadbiiq etmoqchi bo'layotgan sifat menejmenti tamoyillari esa o'quv jarayonini qaysidir ma'noda yaxshilashga qaratilgan deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMALAR: OTM tomonidan taklif etilgan ta'lim xizmatlari sifati akkreditasiya bo'yicha davlat organlarining rasmiy baholash o'tkazishi asosida amalga oshiriladi. Bitiruvchilarning bilim natijalari esa ish beruvchilar tomonidan baholanadi. Biroq aniqlash lozimki, qaysi asosiy omillar ta'lim jarayoniga ta'sir ko'rsatadi? Albatta, bu ta'limni moliyalashtirish, qulay sharoitlarni yaratish, OTMning yuqori rivojlangan tashkiliy tarkibining mavjudligi, yuqori darajada texnik qurollanganlik va boshqalar hisoblanadi. Biroq talabalarining yuqori bilim darajasini ta'minlovchi eng muhim ahamiyatli resurs – pedagogik kadrlar hisoblanadi. Ularning malakasi, kasbiy darajasi, pedagogik mahorati, kommunikabelligi, fanni rivojlantirishda qo'shgan hissasi va boshqa ko'plab omillari kelgusida bitiruvchilar bilimini yuqori darajada ta'minlash imkonini beradi. Aynan shuning uchun o'quv yurti rahbariyati pedagogik xodimlarning ahamiyatga ega rolini oshirishi va ularni samarali boshqarish usullarini takomillashtirishi zarur. Shunday ekan, bu holat o'quv yurtlarining barcha faoliyat turlari bilan chambarchas bog'liqdir. OTMda pedagogik kadrlarni boshqarish sifati ta'minlashga e'tiborni qaratish, ular bilan o'zaro aloqadorlik samaradorligini oshirish, hamda faoliyati natijalaridan manfaatdorligini ta'minlash zarur.

OTMlar tomonidan tarbiyalangan mutaxassislariga mehnat bozorida yuqori talab bo'lishi bilan birga, dunyo ahamiyatiga ega kashfiyotlar va tadqiqotlarning salmoqli ulushi aynan ushbu institutlarga to'g'ri keladi.

Boshqaruv va menejment atamalarining mazmunan ajralib turishi va farqining sababi. Mamlakatimizda uzoq vaqt davom etgan markaziy ma'muriy boshqaruv tizimining qo'llanilganligidir. Boshqaruv -xalq xo'jaligi maqsadlariga erishishni ta'minlashga qaratilgan, yuqori raxbar organlari tomonidan tasdiqlangan va tushurilgan rejalarni bajarishga qaratilgan faoliyat turi edi. Raxbar uchun esa korxonada foydasi emas, balki xalq xo'jalik rejalarni natural o'lchamlar bo'yicha oylik, chorak va yillik rejalarni bajarish majbur edi. Raxbar faoliyati

samaradorligi va muvaffaqiyati xarajatlar miqdori yoki yoki boshqa iqtisodiy qo'rsatkichlar rejalarni bajarilish oldida ikkilamchi o'rinda edi.

Menejment va menejer tushunchalari esa bundan farqli o'laroq o'z mulkiga o'zi kurashuvchi va egalik xuquqiga ega tizm va shaxslardur.

Sifat menejmentining to'laqonli tushunchasiga keladigan bo'lsak korxonalar yoki tashqilot boshqaruv tizimiga minimal xarajat orqali maksimal natijaga erishish asosiy maqsad shu, ushbu orqali sifatli maxsulot yoki yuksak natijaga erishishdan iborat.

O'quv jarayoniga tadbiiq etmoqchi bo'layotgan sifat menejmenti tamoyillari esa o'quv jarayonini qaysidir ma'noda yaxshilashga qaratilgan deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi.

Bugungi kunda korxonalar nafaqat mijozlarning talablarini qondirishga, balki undan yuqori bo'lgan sifatli mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilishga intilishadi. Boshqa tomondan, ular raqobatlashishi uchun o'z xarajatlarini kamaytirishlari kerak. Kichik va yirik korxonalarining sifat va iqtisodiy samaradorlikka erishish qobiliyati ularning sifatni yaxshilash bo'yicha kompleks yondashuvni ishlab chiqish qobiliyatiga bog'liq. ISO 9001 yaxshi kompaniya boshqaruvining asosidir.

ISO 9001 -mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish maqsadida ish jarayonlarini boshqarishni baholovchi boshqaruv tizimi. Bu dunyodagi eng keng tarqalgan standart bo'lib, uning asosida kompaniyalarda sifat menejmenti tizimi (SMS) qurilgan, chunki standart keyingi takomillashtirish uchun barcha zarur mezonlarga ega.

XULOSA: Uzluksiz ta'lim tizimining faoliyat olib borishi davlat ta'lim standartlari asosida, turli darajalardagi ta'lim dasturlarining izchilligi asosida ta'minlanadi va quydagi ta'lim turlarini o'z ichiga oladi:

- maktabgacha ta'lim;
- umumiy o'rta ta'lim;
- o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi;
- oliy ta'lim;
- oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim;
- kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash;
- maktabdan tashqari ta'lim.

Kadrlar tayyorlash milliy modelining o'ziga xos xususiyati mustaqil ravishdagi to'qqiz yillik umumiy o'rta hamda uch yillik o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini joriy etishdan iboratdir. Bu esa, umumiy ta'lim dasturlaridan o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi dasturlariga izchil o'tilishini ta'minlaydi. Umumiy ta'lim dasturlari: maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim (I- IV sinflar), umumiy o'rta ta'lim (I-IX sinflar), o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini qamrab oladi. Kasb-hunar ta'limi dasturlari o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi, oliy (bakalavriat, magistratura) ta'lim va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limni, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlashni qamrab oladi.

Ushbu bosqichlardan biz uchun eng muximi bu oliy ta'lim bo'lib, oliy ta'limda olib borilayotgan uquv jarayoni uchun sifat menejmenti tamoyillarini joriy etishga qaratilgan.

References:

1. Rasulovna M. K., et al. Innovation teaching method in primary education //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – T. 5. – C. 31-34

2. J.Y.Suyumov., Kompyuter imitatsion modellari asosida faol o'qitish texnologiyasining nazariy asoslari//Scientific progress Volume 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1601
3. Obidov J.G'. "Intellectual o'lchash asboblari". Darslik. Farg'ona."Classic" nashriyoti. 2024 yil//ISBN: 978-9910-652-94-3.
4. Obidov, J.G. Virtual process modeling technologies based on imitation-variability in technical higher education institutions//E3S Web of Conferences, 2023, 452, 07017 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345207017>
5. Erkaboev, A., Obidov, J., Madmarova, U., Alikhonov, E. //Analysis of the ISO 9001 standard model of risk management in analytical testing laboratories//E3S Web of Conferences, 2023, 452, 06009 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345206009>